

Anais

Repensando o Futuro: Inovação e
Sustentabilidade na Economia Circular

XV ProspeCT&I

**IX Congresso
Internacional
PROFNIT**

A decorative graphic at the bottom right of the page features a circular structure with a building and a bowl. The structure is composed of thin lines and is set against a light green background.

De 11 a 14 de agosto de 2025
Brasília – DF

Comissão Organizadora

Coordenação-Geral do Evento

Tatiane Luciano Balliano
Eduardo Meireles

Comissão Nacional de Organização do Evento

Tatiane Luciano Balliano
Eduardo Meireles
Grace Ferreira Ghesti
Gesil Sampaio Amarante Segundo
Karol Fireman Paulo Barboni
Daniel Santiago Chaves Ribeiro
Flávia Lima do Carmo
Marcio Rodrigues Miranda
Olivian da Silva Rabelo
Sílvia Beatriz Beger Uchôa
Anderson Gheller Froehlich
Andrea Viviana Waichman
Sueli Sampaio Damin Custodio

Comissão Local (UnB) de Organização do Evento

Grace Ferreira Ghesti
Marileusa Dosolina Chiarello
Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento
Sonia Marise Salles Carvalho

Comissão Científica

Andrea Viviana Waicham
Claudio Vinicius Silva Farias
Daniel Alberto Pamplona
Fábio Augusto Procópio de Paiva
Eduardo Meireles
Genildo Cavalcante Ferreira Júnior
João Ricardo Freire de Melo
Lucas Bomfim Bolzon
Marcela Campista Borges de Carvalho
Maria Hosana Conceição
Rodrigo Tramutolo Navarro

Equipe Técnica

Suporte Técnico

Camila Maritan da Silva
Denise Aparecida Bunn
Maira da Silva Groth

Coordenação de Revisão e Edição

Denise Aparecida Bunn

Revisão de Português e Normalização da ABNT

Patrícia Regina da Costa

Capa, Projeto Gráfico e Diagramação

Claudio José Girardi

Ficha Catalográfica

P966a ProspeCT&I (15. : 2025 : Brasília, DF)

Congresso Internacional PROFNIT (9. : 2025 : Brasília, DF)

Anais [do] XV ProspeCT&I, 11-14 agosto 2025, Brasília, DF [recurso eletrônico] / IX Congresso Internacional PROFNIT, 11-14 agosto 2025, Brasília, DF.

Tema: Repensando o Futuro: Inovação e Sustentabilidade na Economia Circular.

ISSN: 2674-5674 (e-book)

Modo de acesso: <https://profnit.org.br/edicoes-anteriores/>

1. Propriedade intelectual. 2. Transferência de tecnologia. 3. Prospecção Tecnológica. 4. Inovação. 5. Produção científica. I. Título.

CDU: 347.78

Catálogo na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071

Centros de Recuperação de Computadores (CRC): iniciativas de economia circular e inclusão digital à luz da Lei n. 14.479/2022

Luiz Carlos Ferreira¹

luiz.ferreira@ifam.edu.br

Daniel Nascimento-e-Silva¹

danielnss@gmail.com

Antônio Eduardo Kloc²

eduardo.kloc@ifpr.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.17163005

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, AM, Brasil

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Curitiba, PR, Brasil

Introdução: A crescente geração de resíduos eletroeletrônicos representa um desafio socioambiental de grande escala. Nesse contexto, os Centros de Recuperação de Computadores (CRC) surgem como alternativa estratégica para ampliar a vida útil de equipamentos, promover a inclusão digital e operacionalizar os princípios da Economia Circular. Além disso, os CRCs atuam como polos descentralizados de mineração urbana ao permitirem o reaproveitamento de componentes e a recuperação de materiais críticos de alto valor, como cobre, ouro, platina e terras raras presentes em placas e dispositivos. A presente pesquisa propõe analisar a atuação dos CRCs no Brasil com ênfase na aderência à Lei n. 14.479/2022, que trata do desfazimento de bens públicos, e sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. **Materiais e Métodos:** A pesquisa utilizou abordagem qualitativa, de caráter exploratório-descritivo. Foram realizadas análises documentais de normativas legais, especialmente a Lei n. 14.479/2022, além de coleta de dados secundários no portal compras.gov.br sobre licitações de equipamentos de informática entre 2015 e 2024. Também foram consultados relatórios de atividades de CRCs, como o projeto Computadores para Inclusão, coordenado pelo Ministério das Comunicações. Complementarmente, foi adotado o referencial teórico da Economia Circular e da Mineração Urbana com base no *e-book* do CETEM (2021), que classifica os resíduos eletroeletrônicos como depósitos urbanos de matérias-primas estratégicas, destacando a importância da reintrodução desses materiais nos ciclos produtivos. **Resultados:** Os CRCs se mostram fundamentais na estruturação de políticas públicas para o reaproveitamento de bens de informática descartados por órgãos públicos. Observou-se que, além da redução de custos e do impacto ambiental, os CRCs promovem a inclusão digital de populações vulneráveis, geram oportunidades de capacitação técnica e fomentam o empreendedorismo local. A Lei n. 14.479/2022 fortalece esse cenário ao permitir a destinação direta de equipamentos recondicionados a projetos sociais. Além disso, os CRCs atuam como vetores de mineração urbana com relação à triagem e à desmontagem adequada de equipamentos, viabilizando o aproveitamento de frações metálicas e componentes reutilizáveis, reduzindo a dependência da mineração primária. Foram identificadas, ainda, iniciativas que integram os ODS-4 (Educação de Qualidade), ODS-8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS-9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS-12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS-13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). **Considerações Finais:** A atuação dos CRCs configura-se como política pública convergente com os princípios da Economia Circular e com os compromissos assumidos pelo Brasil na Agenda 2030. A recente

legislação fortalece os mecanismos legais de desfazimento, abrindo novas possibilidades para ampliar a eficiência da destinação de equipamentos públicos ociosos. A perspectiva da mineração urbana confere aos CRCs um papel ampliado, tanto na reinserção de equipamentos no uso social quanto na recuperação de matérias-primas críticas para a indústria tecnológica. No entanto, é necessário avançar na articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e instituições de ensino para a consolidação de uma cultura institucional voltada para a inovação social, a sustentabilidade e o reaproveitamento tecnológico. Os achados da pesquisa fundamentarão a elaboração de um Guia Técnico e Operacional para Centros de Recuperação de Computadores, com protocolos de reuso, reparo e descarte responsável, em consonância com a legislação vigente e os princípios da Economia Circular.

Palavras-chave: Economia Circular; Mineração Urbana; Resíduos Eletroeletrônicos; Inclusão Digital; CRC.

Agradecimentos

Agradecemos ao Instituto Federal do Paraná – Ponto Focal Profnit, à Fundação Araucária, ao Instituto Federal do Amazonas e à E-letro – CRC-PARANÁ pelo apoio institucional e técnico.

Referências

BRASIL. Lei n. 14.479, de 21 de dezembro de 2022. Dispõe sobre o desfazimento de bens móveis no âmbito da administração pública federal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2022.

CETEM – CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL. **Economia circular e mineração urbana de equipamentos eletroeletrônicos**. Rio de Janeiro: Cetem/MCTI, 2021.

GHISELLINI, P.; CIALANI, C.; ULGIATI, S. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. **Journal of Cleaner Production**, [s.l.], v. 114, p. 11-32, 2016.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística Reversa: meio ambiente e competitividade**. [S.l.]: Prentice Hall, 2009.

SILVA, C. M.; MONTEIRO, M. B. Sustentabilidade e inclusão digital: análise dos Centros de Recondicionamento de Computadores no Brasil. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, [s.l.], v. 4, n. 2, 2014.

DIAS, Sonia M. Cooperativas de catadores e sua relevância na gestão de resíduos sólidos urbanos. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s.l.], v. 16, n. 1, p. 1.487-1.497, 2011.